

JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI

ABDULLA AVLONIY

АБДУЛЛА АВЛОНИ – ВЕДУЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ДЖАДИДИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ

ABDULLA AVLONI IS THE LEADING REPRESENTATIVE OF JADIDIST
MOVEMENTS

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat Pedagogika Insituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o’qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Tohirjonova Latofatoy Jahongir qizi

Andijon davlat pedagogika insituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

tohirjonovalatofatoy@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’zbek milliy adabiyotida o’chmas iz qoldirgan, fanlarni o’rganish va o’qitishda katta mehnat qilgan serqirra ijodkor, shoir, journalist, ustoz Abdulla Avloniy ijodi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar: Dramaturg, pedagog, jurnalist, milliy teatr, madrasa, binokorlik, pechkachilik, duradgorlik, truppa, professor, faxriy unvon.

Аннотация: В данной статье представлена информация о творчестве Абдуллы Авлони – плодovитого творца, поэта, журналиста и педагога, оставившего неизгладимый след в узбекской национальной литературе и много работавшего в изучении и преподавании наук.

Ключевые слова: Dramaturg, педагог, журналист, национальный театр, медресе, строительство, печное дело, столярное дело, труппа, профессор, почетное звание.

Annotation: This article provides information about work of Abdulla Avloni, a prolific creator, poet, journalist and teacher the who left an indelible mark on Uzbek national literature and worked hard in learning and teaching science.

Key words: Playwright, pedagogue, journalist, national theater, madrasa, construction, stove – making, carpentry, troupe, professor, honorary title.

Kirish: Jadidchilik dastlab 19 – asrning 80 – yillarida Qrimda Ismoil Gasprinskiy rahbarligida qrimtatarlar o’rtasida vujudga keldi. Jadidchilik harakati namoyondalari ko’pincha o’zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O’sha davrning ilg’or taraqqiyparvar, kuchli, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his qilib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar.

Jadidchilik mohiyatini e’tibor bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shaklanish va mag’lubiyatga uchrash davrlari bo’lib, ularni shartli ravishda to’rtga bo’lish mumkin. Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyotining yirik vakili - Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniy – buyuk shoir, yozuvchi, dramaturg, pedagog, jurnalist va xalq arbobi, o’zbek madaniyati va adabiyotining asoschilaridan biri. U o’zbek pedagogikasi, dramaturgiyasi, milliy teatr, jurnalistika, bolalar adabiyotini yangi darajaga olib chiqqan. Abdulla Avloniy jamiyatning, xalqning bilim darajasini, ongini, dunyo qarashini, fikrlashini rivojlantirish maqsadida juda ham ko’plab ishlar qilgan jadidlardan biri hisoblanadi. Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, degan so’zlari har bir maktab binosida yozib qo’yilishi shart.

Shavkat Mirziyoyev O’zbekiston Respublikasi Prezidenti

Abdulla Avloniy 1878 – yilning 12 – iyulida Toshkentda Mergancha mahallasida dunyoga keladi. Otasi Miravlon aka mayda hunardmandlik – to’quvchilik bilan shug’ullangan. Piyozbozorda (hozirgi Navoiy teatr maydoni), Yarmaka bozorida (hozirgi San’at muzeyi atrofi) bo’z v achit bilan savdo qilardi. “Onamning oti Fotimadir” deb yozadi adib o’z tarjimaiy holida. Abdulla 7 yoshdan O’qchidagi eski maktabda Akramxon domlada savod chiqardi. 1890 – yilda shu mahalladagi madrasaga o’tdi. So’ng Shayxontohurdagi Abdulmalikboy madrasasida Mulla Umar Oxunda tahsil oldi. Ammo oilaviy haloti og’irlashishi o’qishga imkon bermadi. “1891 – yildan boshlab, faqat qish kunlarida o’qib, boshqa fasllarida mardikor ishladim”, - deb yozadi Avloniy. Ko’p o’tmasdan bu kabi holatlar ham barham topadi. U butunlay ishga sho’ng’ib ketdi. O’zi aytganidek “binokor”likni o’rgandi, “g’isht quyish, suvoqchilik, pechkachilik, duradgorlik ishlari” bilan shug’ullandi. Avloniy hayotida shu kabi qiyin vaziyatlarda ham tushkunlikka tushmasdan, o’z oldiga qo’ygan maqsadlari tomon ildam qadam tashlay olgan metin bardoshli, sabrli insondir. 1900 – yilda Avloniy Toshkentlik savdogar bir xonadonning Salomatxon ismli qizi bilan turmush quradi. Shu yili adibning otasi olamdan ko’z yumadi. 1904 – yilda Avloniy Mirobodda usuli jadid maktabi ochadi. Bu kabi usuli jadid maktablarida o’quvchilarga o’qish, yozish qisqa vaqt mobaynida o’rgatilgan, ularning savodini chiqarishgan. 1907 – yilda o’z hovlisida “SHuhrat” gazetasini chiqara boshladi. Gazeta chiqa boshlaganini eshitib do’stidan ko’ra dushmanlari ko’paya boshladi. Shu tariqa 10 – soni chiqib bekildi. Barcha stanoq – uskunalari, qog’ozlar va materiallar hammasi musodara qilindi. Ammo Abdulla Avloniy aslo bo’sh kelmadi, umidini uzmad, o’z maqsadlari tomon shiddatli harakat qildi. Avloniy A. Bektemirov nomiga ruxsat olib “Osiyo” nomli gazetani chiqara boshladi. Bu gazeta o’zbek milliy matbuotining dastlabki namunalari bo’lishi bilan ham muhim ahamiyatga ega edi.

“Shuhrat” gazetasi chop etish to’xtatilgandan so’ng, afsuski Avloniyning yana bir boshlagan ishi shu tariq yopiladi. 1908 – yilda Avloniyning Miroboddagi usuli jadid

maktabi yopiladi. Buning sababi ko’plab topiladi. Avloniyning, nazarimda, o’z tarjimai holida shulardan bittasini tilga oladi: “Maktabimda yer, odamlar, tog’ – toshlar, daryo, osmon, haqida suhbatlar o’tkazmoqqa harakat qilganimni Mirobod johil kishilari bilishib meni kofir bo’lding, deb, maktabimni yopdilar”. Avloniy kelajak yoshlarning o’z qo’lida deb hisoblar, shu sababdan ham ularni o’qishini, o’rganishini, o’z ustida tinimsiz ishlashini, izlanishini, vaqtini samarali o’tkazishini, ilm olib, o’rganganlarini tashlil qilib va boshqalarga ham o’rgatishini, olgan bilimlarini yurtimiz rivoji uchun qulay, samarali usullarda tadbiiq qilishini, o’zidan kegingi yoshlar uchun o’rnak bo’lib ularning bu buyuk ishlarini davom ettirishini istardi. Shu tariqa adib 1909 – yilda Dergez mahallasida yana bir maktabni ochadi. Avloniy dars berish jarayonida ochilayotgan yangi usuldagi maktablar darsliklar yaratish zaruriyatini his qiladi. Negaki, yangi maktabning afzalligini shundaki targ’ib qilish o’z o’quvchilari misolida ko’rsatish hali kofoya emas edi. Yangi o’quv tizimining yoyilishi uchun uning prinsiplaridan kelib chiqib yozilgan darsliklar ham kerak edi. Avloniy yozadi: “Bizim Turkiston makotibi islomiyasida avvaldan oxira qadar ta’lim o’lanajak kitoblar: “Sabot ul – ojizin”, “Fuzuliy”, “Navoiy”, “Xo’ja Hofiz”, “Bedil”, “Maslak ul – muttaqin” lar kabi she’r kitoblari o’ldig’i jumlaning ma’lumidir. Bu kitoblarning ba’zilari e’tiqod va amaliyoti islomga taalluq mushkul masalalardan iborat o’lg’onlaridan hamda aksarlari forsiy tilde yozilg’onlari uchun yosh bolalarning onlardan istifodalari bir narsa anglamoqlari imkon xorijinda edi”.

1919 – yilning iyunida Avloniy RSFSR hukumatining topshirig’i bilan Afg’onistonga boradi. 1919 – yilning 28 – sentabridan 1920 – yilning 20– iyuligacha Hirotda bosh konsul bo’lib turadi. Avloniy 1920 – yilda sog’lig’i yomonlashgani tufayli Afg’onistondan chaqirib olinadi va Turkbyuroning madaniyat bo’limiga boshliq qilib tayinlanadi. U shu yillari “Kasabachilik harakati” jurnalining muharriri “qizil bayroq” gazetasining tahrir hay’ati a’zosi sifatida ish olib boradi. 1921 – yildan Toshkentdagi o’lka bilim yurtida, 1923 – yilda Toshkent xotin – qizlar bilim yurtida mudir, 1924 – yilda harbiy maktabda o’qituvchilik qiladi. Avloniy o’z hayoti davomida doimo tarbiyani birinchi o’rinda ko’rdi. Buning isboti quyidagi jummalardan ko’rish mumkin.

Agar bir qushning yohs bolasin olib,
Bo’lur tarbiyat birla yo’lga solib.
Onasin olib asrag’on birla rom,
Qilkmas, kishi sa’y qilsa mudom.
Kerak tarbiyat yoshlikdan demak,
Ulug’ bo’sa lozim kelur g’am yemak...

Tarbiya pedagogika, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o’rgatmoq tabiblardek kabiturki, tabib xastaning badanidagi kasaliga

davo qilg’oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan “poklik” degan davoni ustidan berib katta qilmog’i lozimdir. Tarbiyani tug’ilgan kunidan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, axloqimizni kuchlantirmoq, zehnimizni rivojlantirmoq lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wikipedia.org
2. Jadidlar. Abdulla Avloniy. YOSHLAR NASHRIYOT UYI Toshkent – 2022
3. Hikmatlar.uz
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.